

NAVOIY NAZDIDA OLIMLIK MAQOMI

Ziyoda G'AFFOROVA

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
Toshkent amaliy fanlar universiteti dotsenti, "Shuhrat" medali sohibasi

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14803726>

Annotatsiya: Maqolada buyuk o'zbek shoiri va mutafakkiri Alisher Navoiy asarlarida buyuk o'zbek astronomi va matematigi, davlat arbobi Mirzo Ulug'bek siyosati o'rganiladi. Buning uchun buyuk o'zbek shoiri va mutafakkirining "Xamsa"si tarkibiga kirgan "Farhod va Shirin" dostoni hamda "Majolis un-nafois" tazkirasi tahlilga tortiladi.

Shu tariqa Mirzo Ulug'bekning buyuk hukmdor, olim bo'lish bilan birga, o'ziga xos shoirlik salohiyatiga ham ega ekani ko'rsatiladi.

Tayanch tushunchalar: Ulug'bek, rasadxona, "Ziji jadidi Go'ragoniy", Navoiy, "Xamsa", "Farhod va Shirin", "Majolis un-nafois", she'r.

Аннотация: В докладе изучаются сведения о великом узбекском астрономе и математике, государственном деятеле Мирзе Улугбеке в произведениях великого узбекского поэта и мыслителя Алишера Навои. Для этого анализируются его поэма "Фархад и Ширин", которая является вторым произведением "Пятерисы" ("Хамсы"), а также тазкира "Собрания избранных" ("Маджалис ун-нафаис").

Таким образом показывается, что Мирза Улугбек является не только великим царем и ученым, а также он имел своеобразный поэтический талант.

Ключевые слова: Улугбек, обсерватория, "Зиджи джадиди Гурагани", Навои, "Пятериса" ("Хамса"), "Фархад и Ширин", "Собрания избранных" ("Мажалис ун-нафаис"), стихотворение.

Annotation: The report examines information about the great Uzbek astronomer and mathematician, statesman Mirza Ulugbek in the works of the great Uzbek poet and thinker Alisher Navoi. For this purpose, his poem "Farhad and Shirin", which is the second work of the "Quinary" ("Khamasa"), as well as the tazkir of the "Assembly of the Elect" ("Majalis un-nafais") are analyzed. Thus, it is shown that Mirza Ulugbek is not only a great king and scientist, but he also had a unique poetic talent.

Keywords: Ulugbek, observatory, "Ziji Jadidi Guragani", Navoi, "The Quintet" ("Khamasa"), "Farhad and Shirin", "Assemblies of the Elect" ("Majolis un-nafois"), poem.

Alisher Navoiy asarlari – milliy ma'naviyatimiz, qolaversa, umumbashariy tamaddunning eng mo'tabar durdonalari yanglig' g'oyat aziz va qadrli. Bu badiiy yodgorliklardagi purma'no g'oyalar, insonni ma'nun boy etish bilan birga, tarixdan, o'tmishda yashab, faoliyat olib borgan buyuk shaxslarimizdan xabardor qiladi. Buyuk shoir va mutafakkir asarlarida, jumladan, ulug' temuriy hukmdor va olim Mirzo Ulug'bek haqida ham boy ma'lumotlarga duch kelamiz.

Shuningdek, Navoiy "Xamsa"si tarkibidagi "Farhod va Shirin" dostoni hamda "Majolis un-nafois" tazkirasida Mirzo Ulug'bek faoliyatiga yuksak baho berilgan.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bular asrlar osha kishilarning Ulug'bek haqidagi tasavvurini boyitishda muhim manba sifatida xizmat qilib kelmoqda.

“Farhod va Shirin” dostonining 53-bobida Mirzo Ulug'bekning davlat arbobi, Sohibqiron Amir Temurning naslidan ekani ta'rif-u tavsif etilib, olam bunday sultonni ko'rmagani qayd qilinadi:

*Temurxon naslidin sulton Ulug'bek, –
Ki olam ko'rmadi sulton aningdek.*

Holbuki, Navoiy zamonasigacha tarixda qanchadan-qancha hukmdorlar o'tmagan. Ular orasida Iskandar Maqduniy, Chingizxon, Sohibqiron Amir Temur kabi ne-ne buyukdan-buyuk sultonlar bor. Shunga qaramay, Navoiy dunyoda Ulug'bekday sulton bo'lmaganini baralla aytyapti. Bu bilan shoir Ulug'bekday ham shoh, ham olim boshqa bo'lmaganiga urg'u beryapti.

Bu fikr zamirida taqdir Ulug'bek zimmasiga ulkan va mashaqqatli vazifalar yuklaganini, buyuk sarkarda Amir Temur bunyod etgan saltanatning vorisi bo'lishdek o'ta mas'uliyatli vazifa aynan unga nasib etgani bois qariyb qirq yil mobaynida Movarounnahr diyoringning donishmand hukmdori sifatida xalqning azaliy orzusi bo'lmish tinchlik, totuvlik, ilm-fan va madaniyatni taraqqiy toptirish yo'lida ulkan shijoat va matonat ko'rsatgani yotibdi.

Keyingi baytda shoir, Ulug'bekning o'zi tugul, tengqurlari ham o'tib ketdi, hozirgi odamlar ularning hech birini eslamaydi ham, deydi:

*Aning abnoyi jinsi bo'ldi barbod, –
Ki davr ahli biridin aylamas yod.*

Lekin u ilmga qo'l cho'zganida ko'zi oldida osmon payt bo'ldi, deydi shoir:
*Valek ul ilm sori topti chun dast,
Ko'zi ollinda bo'ldi osmon past.*

U qurdirgan rasadxona jahonning go'zalligi, hatto, jahon ichra yana bir osmon hisoblanadi:

*Rasadkim, bog'lamish zebi jahondur,
Jahon ichra yana bir osmondur.*

Ulug'bek shu tariqa ana shu osmoniy ilm bilan shug'ullanib, “Ziji Ko'ragoniy” asarini yozdi:

*Bilibbunav'ilmiosmoniy, –
Ki andinyozdi “ZijiKo'ragoniy”.*

Ana endi dunyo tugaguniga, ya'ni qiyomatga qadar olimlar uning xulosalaridan foydalanib xulosa yozadi:

*Qiyomatg'a degincha ahli ayyom,
Yozarlar oning ahkomidin ahkom.*

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Bu satrlarda Mirzo Ulug'bekning yuksak salohiyati juda yuqori darajada baholangan. Navoiy fikrining haqiqatligi shundaki, mana, XXI asrga kelib ham astronomiya sohasida olimlar Mirzo Ulug'bek fikri bilan hisoblashyapti. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimovning "Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch" asarida shu bilan bog'liq muhim bir fikr mavjud. *"Buyuk Amir Temurning nabirasi, benazir alloma Mirzo Ulug'bekning o'rta asrlar sharoitida namoyon etgan ilmiy jasorati bugungi kun olimlarini ham hayratga solmasdan qo'ymaydi"* [1.45], – deb yozadi muallif.

"Farhod va Shirin"ning 53-bobi shahzoda zamona hukmdori Husayn Mirzoning o'g'li Shohg'arib Mirzoni madh etish va unga nasihat qilish maqsadida bitilgan. Shuning uchun Navoiy unga Mirzo Ulug'bekni namuna qilib ta'riflaydi. Bu fikrlari oxirida kerakli xulosasini ham bayon etadi:

*Bilik garchi ko'runur ko'zga ziynat,
Vale shahlarg'a bordur o'z gaziynat.*

Aytilmoqchiki, bilim ko'zga ziynat hisoblanadi, lekin shohlar uchun u tamoman o'zgacha bir ziynat vazifasini o'taydi.

Navoiy "Majolis un-nafois" tazkirasini 7-majlisini temuriylar xonadoniga mansub she'riyat bilan mashg'ul shoh va shahzodalarga bag'ishlagan. Jumladan, Mirzo Ulug'bek kamoli haqida ham to'xtalgan: *"Ulug'bek Mirzo donishmand podshoh erdi. Kamoloti bag'oyat ko'p erdi. Yetti qiroat bila Qur'oni majid yodida erdi. Hay'at va riyoziyini xo'b bilur erdi. Andoqkim, "Zij" bitidi va rasad bog'ladi va holo aning "Zij"i aroda shoye'dur. Bovujudi bu kamolot gohi nazmg'a mayl qilur. Bu matla' aningdurkim:*

*Harchand mulki husn ba zeri nigini tust,
Shyxūmakun, ki chashmi badon dar kaminitust"* [2.166]

Mazmuni: Harchand go'zallik mulki qo'l ostingda bo'lsa ham, Sho'xlik qilmaginki, yomonlarning ko'zi seni kuzatib turibdi.

"Majolis un-nafois"da Navoiy biror-bir shoir mahoratini ko'rsatish uchun uning she'rlaridan bir-ikki bayt misol keltirib o'tish yo'lini tutgan. Taxmin qilish mumkinki, Mirzo Ulug'bek shu matla' bilan boshlangan g'azal bitgan, bundan boshqa ham ko'p she'rlar ijod qilgan bo'lishi mumkin.

Mirzo Ulug'bek xalqimiz shon-shuhratini olamga yoygan eng buyuk ajdodlarimizdan biri sanaladi. Uning siyosiy, ilmiy va adabiy faoliyatiga Alisher Navoiy tomonidan berilgan e'tirof va ta'rif olim shaxsiyatini va ichki dunyosini ochib berishga yordam beradi.

ALISHER NAVOIY ADABIY VA ILMIY MEROSINI O'RGANISH MASALALARI

xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

Adabiyotlar ro'uxati

(Использованная литература/ References):

1. Каримов И. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент: Маънавият, 2008. – Б. 45.
2. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 20 томлик. Т. 13. – Тошкент: Фан, 1997. – Б. 166.